

Студницька М. Р.

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Львівська національна академія мистецтв

ІДЕЇ ДУХОВНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ АНСАБЛІ ЦЕРКВИ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ с. ЖОВТАНЦІ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКОГО р-ну НА ЛЬВІВЩИНІ

З джерел про церкву Успіння Пресв. Богородиці в Жовтанцях під Львовом можна дізнатися, що збудував її 1898 р. майстер І. Брилинський, розписав храм Антін Монастирський, а іконостас належить пензлеві Теофіла Копистинського¹.

Ця церква – не тільки яскраве втілення нового значення архітектури в художній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст., але й нового ставлення до архітектурних форм минулого. Пошуки велися в межах “течії відродження українського архітектурного стилю”², що ґрунтувалася і на загальних особливостях світогляду другої половини ХІХ ст. з властивим для нього історизмом художнього мислення, і на характерних рисах тогочасної української культури, коли основу для оновлення образно-пластичної мови шукали в багаторічному досвіді національного мистецтва й давньої архітектури.

Жовтанецький храм є унікальним прикладом поєднання тринавної базилики та хрещатої трибанної споруди в одному архітектурному просторі. У базилікальний план будівлі, що становив відкриту структуру, впроваджено структуру латентну й центричну.

На сьогодні відоме ім'я лише майстра-будівничого церкви: її 1898 р. звів І. Брилинський. Однак непересічність споруди, що ніби сконцентрувала в собі складний шлях розвитку нової архітектурної мови, у процесі якого художники поступово створювали цілісний поетичний архітектурний образ, змушує сучасного дослідника хоча б гіпотетично назвати автора проекту. З огляду на просторово-планувальну структуру та стилістичні особливості архітектурного декору, на цю роль найбільше підходить В. Нагірний. Виразні асоціації з романським і візантійським стилями, які найбільше любив вказаний архітектор, надають цій монументальній святині особливої романтичності. Даний храм – тринавна купольна базилика з розвиненим трансептом, двоярусним нартексом і півциркульною апсидою. Однак, на відміну від традиційної романської купольної базилики, єдиний купол якої увінчував середохрестя центральної нави й трансепта, церква в Жовтанцях є трикупольною: дві її бані здіймаються в центральній наві над бабинцем і місцем перетину з трансептом, а третя – над вівтарною частиною. Отже, ця споруда об'єднала просторово-планувальну структуру тринавної базилики з традиційною тридільністю та триверхістю української дерев'яної церкви. Пошук “нового шляху” виявився не надто вдалим в екстер'єрі храму: його неорганічну частину становить купол центральної нави над бабинцем.

В інтер'єрі помітне прагнення одухотворити архітектурний образ, відродити просторові враження від романського стилю. Споруда поділена на три нави за допомогою масивних пілонів, імпости яких підтримують монументальні півциркульні арки. Вузькі, низькі та затемнені бічні нави зі сходу завершені невеликими вівтарями. Використання стриманого архітектурного декору – стилізованого дорійського фриза, уможливило створити максимально злагоджений, цілісний архітектурний образ.

Як відомо, програма декорування храму задається тією подією церковного писання, якій храм присвячується. Успіння Богородиці є одним з найбільших християнських свят; воно особливо вшановувалося в Україні ще від доби Середньовіччя. В іконографії “Успіння Богородиці” відразу ж виявилися спроби втілення “сакральних, чисто духовних образів: Смерть Марії, Похорони Марії, Внебовзяття Марії, Вознесення Марії, незадовго також Коронування Марії, і дальша спроба об'єднання цих сюжетів у якийсь один унікальний, яскравий за своїм внутрішнім укладом онтологічний, гострий за своєю виразністю знак, який би всеохоплює, духовно глибоко і емоційно виражав суть догматичної ідеї у її силі”³.

¹Слободян В. Церкви України. Перемиська Єпархія. – Львів, 1998. – С. 245.

²Січинський В. Українська архітектура // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упоряд. С. В. Ульянівська; Вст. ст. І.М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 255.

³Овсійчук В., Кравич Д. Оповідь про ікону. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. – С. 246-247.

Програма декорування чітко продумана – живопис вівтарної частини уславлює Небесний Єрусалим і Богородицю, зображення стінопису нав ніби спускають віруючого на землю. Але небесне та земне не протиставляються, а сприймаються в містичній єдності. Місцем їхньої сокровенної зустрічі є простір віми, де вони існують одночасно і де між ними немає дистанції. Перед вівтарем на пілонах розташовані зображення святих великомучеників Бориса та Гліба, на стінах центральної нави – композиції “Моління про чашу” та “Воскресіння”. Внутрішній зміст сюжетів фресок пов'язаний з темою особистісного вибору. Тільки той, хто йде на жертву в ім'я Бога і людства, має право на вічне життя в країні блаженних. Борис і Гліб діють за власним вибором, і він позначений знаком свободи. Це перші українські святі, канонізовані 1072 р.

Шлях до раю людям відкрила велика жертва Ісуса Христа. Після останньої розмови Христа з Богом-Отцем на Оливній горі жертва стає невідворотною. Відмовившись від оповідності, другорядних персонажів і деталей, художник осмислив композицію “Моління про чашу” як символ, знак. Христос зображений як фігура героїчна: навіть у стражданнях він володар історії та природи. Ангел, що з'явився із хмари, вручає йому чашу. Все відбувається за Писанням, і в момент, коли виникають причинно-наслідкові зв'язки, виявляються також символічні значення речей: суха гілка на потрісканій від спеки пустельній землі та буйна зелень, омиа дощем, – символи смерті та воскресіння. Воскресіння неминуче – навіть ангел з чашею страстей став прозорим і, здається, зникне. На підтвердження цієї ідеї, на протилежній стіні розташована традиційна за композиційною схемою сцена “Воскресіння з мертвих”: у центрі сліпучого сйва возноситься одягнена в білосніжні шати постать Спасителя, поряд – ангел, який тримає масивний камінь гробу, на землі – охоплені жахом фігури трьох воїнів. Постаті ангела й воїнів масштабно зменшені – невагома в сліпучо-білих шатах фігура Ісуса Христа ніби зростає, здається, возноситься не тіло, а душа. Але є ще одна сцена, недоступна спогляданню вірних у храмі – “Розп'яття”, написане на протилежному від нави боці іконостасної стіни – грандіозна панорама Голгофи з трьома хрестами та величезним натовпом. Ця композиція прихована від поглядів пастви, водночас активно присутня у смисловій програмі храму.

Композиція апсиди демонструє органічне поєднання внутрішнього змісту зображення з архітектонікою. Невеликий простір вівтаря перекрито високим куполом. Строгий лаконічності архітектурної будови відповідає настільки ж продуманий і строгий декор. Стіни й склепіння оздоблені щільним рослинним орнаментом, зв'язаним із символікою райського саду. Вхід у Горній Град відкривають фігури апостолів Петра та Павла. Стіни апсиди поділені живописними композиціями на три яруси. Нижній – це орнаментальна панель з ритмічним повтором розквітлого хреста.

Середній реєстр відведено сценам з життя Богородиці: “Різдво Марії”, “Благовіщення”, “Різдво Ісуса Христа”, “Втеча в Єгипет”, “Успіння”. Кожна композиція обрамлена архітектурною побудовою і сприймається як окремих фронтиспіс давньоруської книги. Архітектура легка і статична – п'ятибанна церква на тлі зоряного неба. Живопис розгортається на стінах півкруглої апсиди як розвинений сувій, і циклічний характер композиції утверджується реальністю розгортання архітектурного простору.

Кожна сцена має обмежену кількість дійових осіб, не переважана оповідністю та стафажем. Композиції вільні, рисунок бездоганний, незважаючи на складні пози й ракурси, він ніде не відступає від анатомічної правильності та класичних пропорцій. Визначена пластика, але вона не фіксується надто жорстко. Світло й тіні покладені невимушено, без підкресленої уваги до світлотіньового опрацювання рельєфу. Лінійний ритм узгоджений та м'який. Лінії контурів ніби розчинилися в повітряному середовищі, надаючи пластиці відчуття охоплення плоті світлоповітряною аурую. Усе зображено ілюзорно, і водночас у всьому – невловимість, імпресіоністичність, що не дозволяє раціонально оцінити структуру і конструкцію. Усе тілесне стає безтілесним, тоне і цим одухотворюється. Колорит будується багатством тонко гармонізованих відтінків, легкістю та прозорістю кольору.

Вище розташоване зображення Трійці Новозавітної: у центрі, у круглому медальйоні з золотими променями возноситься голуб, Дух Святий, обабіч на тлі орнаментальних хрестів – монументальні фігури Отця і Сина, вони сидять на престолах, щоб у кінці віку судити живих і мертвих. Купол відведено винятково для небесних сюжетів. Пандативи оздоблені дисками з хризмою – монограмою Христа. Вони уподібнюються наріжним каменям світобудови, яку утримує ім'я Христове. У барабані купола в перестінках між вікнами зображені прекрасні

фігури ангелів з трубами. Ці фігури виростають з пагонів квітучих лілій, укладених у вигляді сердець: містичний образ Благовіщення, жертви Марії та молитовний рефрен Акафисту Богородиці “Радуйся”. Чаша купола потрактowana як глибока синь зоряного неба, на тлі якого промені рай-дерева увінчуються постатями шестикрилих херувимів і серафимів. Тут, можливо, йдеться і про земну проповідь Євангелія, і про видіння Небесного Граду.

Усе загалом формує уявлення про існування всередині вівтаря якогось замкнутого ідеального світу по той бік реальності, куди не доходить марнота, мінливість і нещирість земних стосунків, де все побудоване на божих законах. Цей світ не має тіней та надто яскравих барв. Тут нема зла – усе благо, усе залито світлом і золотом. І навіть життя – сяйво добра; воно таким сприймається на тлі безмежної глибини божественного світла. Життя – це відображення того, що є над життям, воно купається в його промінні та створене ним.

У храмі в Жовтанцях є ще один образ, сюжет якого тісно пов’язаний з програмою декорування апсиди – запрестольна ікона “Серце Христове” у південному приділі. Твір підписаний: “Модест Сосенко, 1913 рік”. Його О. Семчишин-Гузнер чомусь вважала втраченим, зазначивши, що “у храмі в Жовтанцях роботи М. Сосенка... не виявилось”¹. Один з найдорожчих серцю самого художника образ існує, і сьогодні він промовляє до сердець вірних – “Научіться у мене яко кроток єсмь і смирен сердцем”. З абстрактного золота небес спустився на пустельну землю в червоному полум’ї Свого серця Спаситель. На Його руках і ногах виразно видно рани від цвяхів розп’яття – Господь ніби щойно зійшов з хреста. Він є вертикальною домінантою композиції, стоїть фронтально, фігура статична й монументальна – це символ непорушності та спокою. Йому поклоняються ангели, які впали ниць, їхні крила створюють декоративно насичене поле обабіч Христа. Художник звертається до іконописних традицій візантійського мистецтва, прагнучи передати ту напружену височінь духу, що виявляє особливе сприйняття образу як одкровення з небес, Воскресіння як перемогу й торжество Воскреслого. Образ Ісуса сповнений глибокого спокою і водночас напруженої енергії, що виривається назовні з глибин споглядання. У трактуванні лику Спасителя вражає поєднання молитовного заглиблення і живого погляду, шляхетної краси та істинної мудрості. Красномовний жест рук демонструє рани, а зімкнені уста свідчать про багатозначність мовчання, невимовність відвічного Слова, що приховує великі таїни Божі. У пророчому погляді Спасителя сяє відблиск божественного світла, але й сам Він сповнений ним, Його урочисте предстоання сприймається як несіння цього світла у світ.

За словами І. Свенціцького, М. Сосенко намалював образ 1911 р². Можна припустити, що художник упродовж 1911–1913 рр. був заангажований у розписах вівтаря храму в Жовтанцях, а 1913 р. завершив виконання ікони “Серця Христового”. На користь такого припущення свідчать художньо-стилістичні особливості стінопису жовтанецької церкви, що є близькими до малярських якостей декору церкви в Підберізцях, які однозначно виконав М. Сосенко. Маємо на увазі, зокрема, розташування окремих зображень у архітектурному обрамленні трибанної церкви на зразок фронтиспіса рукописної книги. А ще привертає увагу характерне для “сосенківського стилю” орнаментальне багатство стінопису, трактування орнаментики як важливого композиційного елемента, що єднає живопис із архітектонікою споруди. “Художник розробляє власну систему розписів, яка й дозволяє говорити про “сосенківський стиль”, опираючись на канони візантійського іконопису та стінопису, доповнює зображення орнаментами”, що “вкривають майже половину розписаної поверхні стін інтер’єра...”³. Тут, як і для інших творів художника, “могутнім джерелом інспірацій стало особливе зацікавлення народним орнаментом, зокрема гуцульським (вишиваним, тканим і різьбленим) та полтавським (гаптованим). Автор сміливо поєднує фрагменти з різних орнаментів... у власну оригінальну систему оздобы”⁴.

¹ Семчишин-Гузнер О. Образ “Серце Христове” в українському живописі початку ХХ століття // Українська греко-католицька Церква і релігійне мистецтво. Історичний досвід та проблеми сучасності: Наук. збірн. – Львів: Львівська духовна семінарія Святого Духа. Музей сакрального мистецтва ім. патріарха Й.Сліпого, 2006. – Вип. 4. – С. 106.

² Свенціцький І. Модест Сосенко. Каталог виставки. – Львів, 1920. – 6 с.

³ Грималюк Р. Творчість Модеста Сосенка в часі становлення естетичних пріоритетів сецесії // Народознавчі зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. – №3-4. – С. 442.

⁴ Грималюк Р. Розписи та ікони Модеста Сосенка у церкві св. Миколая в Золочеві // Українська греко-католицька Церква і релігійне мистецтво. Історичний досвід та проблеми сучасності: Наук. збірн. – Львів: Львівська духовна семінарія Святого Духа. Музей сакрального мистецтва ім. патріарха Й.Сліпого, 2006. – Вип. 4. – С. 131.

У всіх цих храмах основним декоративним елементом розписів є мотив “рай-дерева”. Мотив, що найчастіше розташовується на пілонах, “адже стовп, колона мислились ізофункціональними Світовому дереву”¹, утворює в чаші купола промені з фігурами ангелів на вершині.

Естетика малярського стилю Модеста Сосенка продумана та бездоганна, але зовнішня краса персонажів сприймається як відблиск краси духовної: краса не приховує, а виявляє зміст образу. Той чи інший засіб, акценти й нюанси, вибір художньої мови та стилістики диктуються в першу чергу внутрішніми принципами, тим богословським, проповідницьким чи молитовним завданням, яке виконує образ. Основне завдання, яке ставив перед собою Сосенко як іконописець, – духовне, полягало воно у відродженні істинного поклоніння іконам, тобто глибинного розуміння, що таке святий образ, як він пов’язується з літургією та християнським віровченням.

У стінописі наві яскраво втілюється знамення часу, що вимагало від церковного твору бути ближчим до людини, зміцнювати віру. Зріст патріотизму, що супроводжувався консолідацією моральних і духовних сил українського народу на початку ХХ ст., у Церкві втілюється в особливому шануванні руських святих. У кожного на устах були в першу чергу рівноапостольні діяння князя Володимира Хрестителя Русі та княгині Ольги, яка першою з руського князівського роду прийняла Христову віру, подвижництво святих воїнів – Бориса та Гліба, які й після смерті як небесні ратники стоять на чатах, боронячи рідну землю. До них та інших покровителів української землі – Антонія та Феодосія Печерських, Йосафата Кунцевича, Йова Почаївського – зверталися у молитвах в тяжкі часи віряни. Для зображення багатьох святих була створена нова іконографія.

Антін Монастирський виконав для церкви в Жовтанцях кілька малярських композицій – “Нагірна проповідь” та “Христос Учитель серед українських дітей” на стінах північного трансепта, “Хрещення Русі” та “Андрій Первозваний на Київських горах” на стінах південного трансепта, “Скрижалі Мойсеєві” на західній стіні, “Юрій Змієборець” у трапезі бічної наві. Усі композиції мають авторський підпис, проте, на жаль, не датовані. Загалом вони сприймаються як чітко обмежені мізансцени чи як картини, розвішані на стінах храму. У них усіх автор прагнув відтворити реальність теперішнього часу: з особливою переконливістю передано пластичність фігур, конкретність місця, визначеність часу. Здається, глядач може брати участь у подіях. Композиції – прекрасний приклад того, як з християнських подій будується “гарна і повчальна композиція історії”. В першу чергу художник достовірно відтворив місце події, визначив місце Ісуса Христа, апостола Андрія, в образі якого виразно прочитуються портретні риси митрополита Андрея Шептицького, князя Володимира, виділив їх як центральних дійових осіб. Усі учасники подій виведені на передній план. В одязі переважають кольори, що контрастують теплотою та щільністю з легкою зеленою і блакитною тональністю тла – коричневий, вохристий. Створюється враження, що і персонажі, і середовище майже такі самі реальні, як відвідувачі церкви в її інтер’єрі. Художник сконцентрував увагу на таких моментах, що закарбовуються навіки в пам’яті як формула.

У центральній наві церкви в Жовтанцях розташовані твори Я. Романюка 1937 р. Купол над бабинцем оздоблював художник Р. Баран. Ці художники прагнули органічно продовжити працю своїх попередників. Зокрема вдало і тактовно використали чимало орнаментальних форм, створених М. Сосенком у стінописі вівтарної частини та в живописі ікони “Серце Христове”.

Високохудожнім різьбярським твором є п’ятиярусний іконостас у псевдобароковому стилі. Очевидно, за хронологією облаштування храму це була перша оздоба церкви. На царських вратах у надзвичайно тонке ажурне різьблення виноградних лоз, трельяжів, рокайлів, що нагадує твір тореветики, вплетено овальні медальйони з зображеннями чотирьох євангелістів. Дияконські двері скульптор перетворив на мереживний мотив вазона, серед акантових пагонів якого розташовані овальні образи дияконів Стефана й Романа. Ікони мають складне аркове завершення. Вони обрамлені стрункими коринфськими колонами, стовбур яких вкриває рельєфне різьблення виноградних лоз і окуттевого орнаменту. Колони підтримують легкі S-подібні

¹Герій О. Особливості оздоблення українських церков XI–XII ст. і “рай-дерево” // Народознавчі зошити. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. – №3-4. – С. 3; її ж. Особливості оздоблення українських церков XI – XII ст. і “рай-дерево” // Народознавчі зошити. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. – №3-4. – С. 350.

консолі, оздоблені натуралістично трактованими гірляндами з квітів троянд. Антаблемент намісного ряду увінчують рокайльні акротерії. Пасійний, празничний, апостольський і пророчий ряди утворюють глуху стіну, що стрімкою аркою підноситься над намісним чином. У просторі між двома ярусами іконостаса майстер “розвісив” традиційну для барокового стилю завісу з бахромою та китицями, важкі складки якої підтримують пухкі грайливі пугті.

До цільного різьбярського ансамблю належить також різьблений дерев'яний амвон у вигляді човна, прототипом якого, очевидно, став бароковий амвон XVIII ст. церкви Покрови у Львові. У вітварі розташовується прекрасний ківот – різьблена трикупольна церковця під високим балдахіном.

Образи іконостаса належать пензлеві Теофіла Копистинського. Особливою художньою довершеністю відзначаються ікони намісного ряду – Пантократор, Богородиця з Дитям, Святий Миколай і храмова ікона Успіння Богородиці. Стилїстика образів, їхня іконографія традиційні для художника. “Творчість Т. Копистинського розвивалася у контексті східної обрядовості на межі орієнтального (східного) і окцидентального (західного) світів. Вияви двох стилів художник пом'якшував зверненням до традицій іконописної школи Галичини XVI–XVII ст. і переосмисленням народного малярства”¹. Ікони Т. Копистинського з багатим орнаментованим позолоченим тлом створили неподільний органічний ансамбль з різьбою іконостаса та ще двома унікальними пам'ятками храму в Жовтанцях – іконами Пантократора й Одигітрії, що, очевидно, належать пензлю одного з представників жовківської барокової школи живопису. За переказом вони були перенесені в храм з давньої дерев'яної церкви.

У святкові дні Різдва Господнього вірні храму можуть насолоджуватися об'ємно-просторовою композицією вертепу, створеною О. Куриласом.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці зібрала під своїми склепіннями видатних українських митців. Модест Сосенко, Антін Монастирський, Теофіл Копистинський, Осип Курилас, Я. Романюк, Р. Баран, а ще безіменні різьбярі та анонімний автор ікон XVIII ст. створили довершений художній ансамбль храму з особливим духовним середовищем.

Черненко А. Ф.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ЗБЕРІГАННЯ МУЗЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Музейні предмети з плином часу, як і всі інші предмети матеріального світу, схильні до руйнування, що є цілком природним явищем, але цьому можливо якоюсь мірою запобігти за допомогою здійснення певних заходів, спрямованих на забезпечення кращих умов для їх зберігання та експлуатації. Тому призупинення процесів старіння та руйнації і, по можливості, їх припинення є завданням одного з напрямків музейної роботи – зберігання музейних фондів.

Музейна діяльність в Україні здійснюється на підставі нормативно-правових актів та інших документів (договорів, стандартів тощо). Нормативно-правовий акт – це письмовий документ, прийнятий уповноваженим органом держави, що встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує певну норму права. Ці акти знаходяться між собою в ієрархічній підпорядкованості, що й визначає юридичну силу документа. До нормативно-правових актів належать закони і підзаконні акти (укази і розпорядження глави держави, постанови уряду², зареєстровані в Міністерстві юстиції України нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та ін.).

¹ *Купчинська Л.* Іконопис Теофіла Копистинського: історично-культурна обумовленість творчості митця та спостереження над художніми особливостями його ікон // ЗНТШ. Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів : НТШ, 2004. – Т. ССXLVIII. – С. 180.

² Юридична енциклопедія : В 6 т. / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – 2002. – Т. 4: Н-П. – С. 192.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017